

**ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВ И СЛУХОВ****PECULIARITIES OF MASS MEDIA LIABILITY FOR DISSEMINATION OF
FAKES AND RUMORS**

НЕМКИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
студент,
Волгоградский государственный университет.

NEMKINA ANASTASIA GENNADYEVNA,
student,
Volgograd State University.

В статье рассматриваются особенности привлечения средств массовой информации к ответственности за распространение, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информации. Проанализировано соотношение понятий «интернет-ресурс» и «СМИ». Отмечено условие, при котором сайт приобретает статус СМИ, регламентированное законодательством. Выявлена проблема установления общего подхода к регистрации Интернет-ресурса, если он фактически выступает средством массовой информации и по своей сути уже является сетевым изданием. В заключение статьи в качестве заключения сформулировано несколько выводов-рекомендаций по совершенствованию отечественного законодательства в рассматриваемой области.

The article examines the peculiarities of holding the mass media accountable for the dissemination of information discrediting honor, dignity and business reputation. The correlation of the concepts of "Internet resource" and "mass media" is analyzed. The condition is noted under which the site acquires the status of a media outlet, regulated by law. The problem of establishing a common approach to the registration of an Internet resource, if it actually acts as a mass media and in its essence is already an online publication, is revealed. At the end of the article, several conclusions and recommendations on improving domestic legislation in the field under consideration are formulated as a conclusion.

Ключевые слова: *честь, достоинство, деловая репутация, средства массовой информации, фейки, слухи, порочащая информация.*

Key words: *honor, dignity, business reputation, mass media, fakes, rumors, defamatory information.*

Честь и достоинство, как нравственные и этические ценности, играют значительную роль в области социального взаимодействия между людьми. Посягательство на неприкосновенность этих ценностей может повлечь серьезные репутационные последствия и привести к нарушению общественных связей, оказывая негативное воздействие на политический, экономический и деловой статус человека.

В эпоху Интернета любая информация, включая ту, которая позорит честь и достоинство личности, моментально становится доступной для миллионов пользователей. Это обстоятельство требует реакции со стороны государства. Однако юридическая наука и законодательство в данной области отстают от быстро развивающихся технологий распространения информации, а правовое регулирование остается недостаточно совершенным.

Защита таких категорий как «честь», «достоинство», «деловая репутация» обеспечивается законами в России, такими как Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 152) [1], Закон о средствах массовой информации [3]. Важно также учитывать разъяснения высших судов: Конституционного и Верховного.

Интернет сегодня является основным источником информации, поэтому важно понять его природу. Интернет – это пространство, которое в том числе служит для распространения информации. В отличие от средств массовой информации, которые также играют роль площадки для обмена информацией, Интернет не наделен статусом субъекта права. Таким образом, Интернет – это инструмент, посредством которого осуществляются поиск знаний, обмен информацией, различные социальные взаимодействия и т.п.

В настоящем исследовании важен вопрос о том, как соотносятся понятия «Интернет-ресурс» и «средство массовой информации».

Безусловно, нельзя топорно признать весь Интернет, как одно большое средство массовой информации (СМИ), или признать СМИ, как каждый Интернет-ресурс по отдельности.

На поднятый вопрос о соотношении терминов «Интернет-ресурс» и «средство массовой информации» помогает ответить законодательство РФ. В абзаце втором статьи 8 Закона о СМИ указано, что сайт может быть зарегистрирован как сетевое издание и тогда он приобретает статус СМИ.

Из вышеуказанной формулировки, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, сайт, безусловно, не является СМИ с момента его создания. Во-вторых, регистрация сайта в качестве сетевого издания является правом, а не обязанностью владельца.

Таким образом, тождественность терминов «Интернет-ресурс» и «СМИ» наступает только в случае, если сайт был зарегистрирован в качестве сетевого издания.

В таком случае, нормы законодательства, предоставляющие освобождение от ответственности для редакторов, редакций и журналистов, а также право на ответ, применяются к СМИ, а также к Интернет-ресурсам, которые в установленном законом порядке прошли регистрацию в качестве средств массовой информации. В этом случае применяются те же правила освобождения от ответственности, что и к зарегистрированным СМИ [5].

Если информационный ресурс в Интернете считается средством массовой информации, то при распространении клеветнической информации у пострадавшего человека появляется право на ответ и на опровержение. Это право позволяет быстро прекратить распространение порочащей информации. Закон о средствах массовой информации гласит, что граждане и (или) юридические лица, о которых распространена неправдивая информация, имеют право на опровержение в том же средстве массовой информации, где была распространена эта информация. Это является способом самостоятельной защиты нарушенных прав во внесудебном порядке.

Более интересным в контексте сравнения соотношения понятий «Интернет-ресурс» и «СМИ» является вопрос об обязательности регистрации интернет-ресурса в качестве СМИ.

С одной стороны, закон о СМИ требует регистрации для периодических печатных изданий тиражом более 1 тыс. экземпляров. Однако Интернет-ресурсы не относятся к печатным изданиям и наделяются статусом сетевого издания только после прохождения процедуры регистрации в установленном Законом о СМИ порядке.

С другой стороны, в статье 12 Закона о СМИ, где сформулирован перечень случаев, освобождающих СМИ от необходимости регистрации, какие-либо признаки, позволяющие установить или снять обязанность по регистрации сетевого издания, отсутствуют.

Проблема также состоит в том, как установить общий подход к регистрации Интернет-ресурса, если он фактически выступает средством массовой информации и по своей сущности уже является сетевым изданием. Трудность заключается в том, что количество посетите-

лей сайта может сильно варьироваться и точно предсказать его заранее практически невозможно из-за доступности Интернета [2, с. 130].

Поднятый вопрос о создании некоего критерия для регистрации интернет-ресурса в качестве сетевого издания в настоящее время остается без ответа.

Далее, рассмотрим особенности ответственности СМИ за распространение недостоверной информации в Интернете.

Для ответа на вопрос об ответственности за распространение информации в Интернете необходимо выяснить, как устроено взаимодействие участников в сети.

Каждое устройство или группа устройств, которые подключены к Интернету, обладают уникальным цифровым IP-адресом. Однако для удобства использования была введена система доменных имен (DNS), которая связывает символьные имена с конкретными IP-адресами [7, с. 34].

Таким образом, при обсуждении вопросов ответственности за содержание в Интернете необходимо учитывать, как IP-адреса, так и доменные имена, чтобы определить, кто именно отвечает за определенное действие или контент.

Для того чтобы создать сайт, необходимо обратиться к регистратору (например, Ru-center) для присвоения уникального доменного имени, на котором будет размещаться содержимое сайта.

Регистратор добавляет это доменное имя в специальный реестр на основе заключенного с ним договора. Однако регистратор предоставляет только само доменное имя, не отвечая за содержимое, которое впоследствии будет размещаться на сайте. Поэтому говорить об ответственности регистратора доменного имени за информацию, которая размещена на сайте будет излишне.

Для хранения содержимого сайта, например, текстов, фотографий и видео, требуются технические средства, такие как веб-сервер. Эти технические средства предоставляют хостинг-провайдеры, заключая договор с владельцем сайта.

Важно понимать, что хостинг-провайдеры не несут ответственности за сам контент сайта. Они предоставляют только техническую инфраструктуру для работы сайта в Интернете и подобно тому, как телефонная компания предоставляет инфраструктуру для телефонных звонков. Поэтому провайдер также не может быть включен в круг субъектов, несущих ответственность за распространение недостоверной информации на сайте.

Далее, после выполнения необходимых действий, которые необходимы для создания и функционирования сайта, его можно наполнять контентом. И именно на этом этапе мы можем в принципе говорить о наличии возможности привлечения к ответственности за распространение фейков, слухов и прочей недостоверной информации.

Если интернет-ресурс является сетевым изданием, то ответственность за распространение недостоверной информации несут: учредитель (владелец) сайта, редактор/редакция (при наличии таковых) и непосредственные авторы информации. В случаях, предусмотренных ст. 57 Закона о СМИ, редакция не несет ответственность за распространение недостоверной информации. Однако нормы указанной статьи не снимают ответственность с владельца сайта и с непосредственного автора.

Таким образом, если на сайте размещена неправдивая или клеветническая информация, ответственность, как правило, несет владелец сайта и автор этой информации. В случае если сайт зарегистрирован как средство массовой информации, ответственность возлагается на лиц, поименованных в ст. 56 Закона о СМИ (обязательно на автора информации и владельца сайта), если нет оснований для освобождения СМИ от ответственности, предусмотренных ст. 57 Закона о СМИ.

В качестве заключения, мы предлагаем внести изменения в законодательство, чтобы улучшить механизм привлечения средств массовой информации к ответственности за рас-

пространение фейков и слухов в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:

1. Разработать и принять специальный документ, который учтет особенности СМИ, включая сетевые издания в каждом регионе России. Этот документ должен стать своего рода профессиональным стандартом для работников СМИ, что поможет уменьшить риск юридической ответственности за нарушение чести и достоинства. Мы предлагаем использовать существующие национальные и международные стандарты в качестве основы для этих новых правил.

2. Создать в России институт добровольного саморегулирования для интернет-СМИ, например, независимый совет прессы или третейский информационный суд. Эти органы будут заниматься разрешением конфликтов между журналистами и аудиторией внесудебными методами, защитой прав общественности от недобросовестных действий СМИ и обеспечением свободы журналистов от внешних воздействий.

3. Разработать критерии для обязательной регистрации Интернет-ресурса в качестве сетевого издания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.

2. Жданов А.В. Интернет, СМИ и кибердиффамация: Актуальные проблемы // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2012. №5 (25). С. 130-137.

3. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации» (с изм. от 13.07.2023) // Российская газета. 1992. №32. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.

4. Корякин В.М. Гражданское право в схемах. Общая часть. М.: Проспект, 2018. 288 с.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017.

6. Рабец А.М., Хватова М.А. Право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой репутации: проблемы теории и практики // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2015. №3 (44). С. 80-88.

7. Щербинина И.А., Кытманов Н.С. Применение технологии DNS-Rebinding для определения реального IP-адреса анонимных веб-пользователей // Вопросы кибербезопасности. 2016. №1. С.31-35.

© Немкина А.Г., 2024.